

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI VAZIRLIGI
TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

“UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA, HUDUDLARNING
IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLANISHIDA KASBIY
PEDAGOGIK MAHORAT MEXANIZMLARINI
TAKOMILLASHTIRISH: MUAMMOLAR,
YECHIMLAR”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy
konferensiya materiallari

TO'PLAMI

UDK: 398.1(756.1)(092)

KBK: 82(6K)

K: 90

Ushbu to'plamda kasbiy pedagogik mahoratni rivojlantirishning nazariy-metodologik va amaliy asoslari, hududlarning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishida uzluksiz ta'lim va kadrlar tayyorlash muammolari, uzluksiz ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va raqamli transformatsiya, uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilishda milliy va xalqaro tajribalar hamda bo'lajak mutaxassislarni tayyorlash tizimini modernizatsiyalash muammolariga doir maqola va tezislarni o'rin olgan.

Taqrizchi: Kuldasheva SH.A – Termiz davlat pedagogika instituti ilmiy ishlar bo'yicha prorektori, kimyo fanlari doktri., professor.
Mirzayev M.J – Termiz davlat universiteti Ijtimoiy ish kafedrasini mudiri, p.f.b.f.d (PhD), dotsent.

Termiz davlat pedagogika instituti ilmiy-metodik kengashining 2025-yil 30-sentabr kuni o'tkazilgan 2-sonli yig'ilishining qarori bilan nashrga tavsiya etilgan. To'plamdan o'rin olgan maqolalarning saviyasi, sifati va ilmiy dalillarning haqqoniyligi hamda mazmuni uchun mualliflar mas'uldir.

“Uzluksiz ta'lim tizimida, hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida kasbiy pedagogik mahorat mexanizmlarini takomillashtirish; muammolar, yechimlar” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi

Mas'ul muharrir: Ayniddinov I

Muharrir:

Murodulla Ismailov Kaxramonovich – Termiz davlat pedagogika instituti Pedagogika kafedrasini mudiri

Texnik muharrir: ...

Dizayner: Ochilov Yakub

ISBN: 978-9910-8622-1-2

©Ismailov M.K Nazarova Z.A Ochilov Y.S

© «KITOB NASR NASHRIUOTI» 2025

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining oliy ta'lim tizimini raqamlashtirish va ta'lim sifatini oshirishga oid qaror va farmonlari.

6. Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha me'yoriy-huquqiy hujjatlar.

O'QUVCHI-YOSHLARDA MEHNATSEVARLIKNI TARBİYALASHNING NEYROPEDAGOGIK ASOSLARI (XALQ OG'ZAKI IJODI NAMUNALARI MISOLIDA)

*Termiz davlat pedagogika instituti
Pedagogika kafedrası o'qıtuvchısı
Jo'rayev Feruz Rustam o'g'lı
feruzj38@gmail.com*

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada o'quvchi-yoshlarda mehnatsevarlikni tarbiyalashning psixologik-pedagogik va neyropedagogik xususiyatlari tahlil qilingan. Xalq og'zaki ijodi namunalarining rivojlanayotgan yosh avlodda mehnatsevarlik, mas'uliyat, qat'iyat, o'z-o'zini boshqarish va ijtimoiy faollik kabi sifatarni shakllantirishdagi imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, neyropedagogik yondashuv asosida mehnatsevarlikning motivatsion, emotsional va kognitiv mexanizmlari ochib berilgan. Xalq pedagogikasi va zamonaviy neyrofan yutuqlarining integratsiyasi o'quvchi-yoshlarda mehnatga ijobiy munosabatni rivojlantirishning samarali omili sifatida asoslangan.

Kalit so'zlar: mehnatsevarlik, xalq og'zaki ijodi, xalq pedagogikasi, neyropedagogika, motivatsiya, o'z-o'zini boshqarish, tarbiya, o'quvchi-yoshlar, ma'naviy-axloqiy tarbiya.

АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируются психолого-педагогические и нейропедагогические особенности воспитания трудолюбия у учащейся молодежи. Освещаются возможности произведений устного народного творчества в формировании таких качеств, как трудолюбие, ответственность, настойчивость, самоконтроль и социальная активность. На основе нейропедагогического подхода раскрываются мотивационные, эмоциональные и когнитивные механизмы развития трудолюбия. Обосновывается, что интеграция народной педагогики и современных достижений нейронауки является эффективным фактором формирования положительного отношения молодежи к труду.

Ключевые слова: трудолюбие, устное народное творчество, народная педагогика, нейропедагогика, мотивация, саморегуляция, воспитание, учащаяся молодежь, духовно-нравственное воспитание.

ABSTRACT: This article analyzes the psychological, pedagogical, and neuropsychological features of developing industriousness among students and young people. The educational potential of folklore in fostering such qualities as diligence, responsibility, perseverance, self-regulation, and social activity is highlighted. Based on a neuropsychological approach, the motivational, emotional, and cognitive mechanisms underlying the development of industriousness are explained. The study

substantiates that the integration of folk pedagogy and modern neuroscience achievements serves as an effective factor in promoting a positive attitude toward work among young people.

Keywords: industriousness, folklore, folk pedagogy, neuropedagogy, motivation, self-regulation, education, youth, moral education

Axborotlashgan jamiyat sharoitida ta'lim-tarbiya tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri har tomonlama barkamol, ijtimoiy faol, mustaqil fikrlaydigan va mehnatga ongli munosabatda bo'ladigan shaxsni voyaga yetkazishdan iboratdir. Mazkur vazifani samarali amalga oshirish uchun o'quvchi-yoshlarda mehnatsevarlik sifatini shakllantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish, uning psixologik asoslarini chuqur o'rganish hamda zamonaviy ta'lim yondashuvlari bilan uyg'unlashtirish zarur. Ilmiy adabiyotlarda mehnatsevarlik shaxsning muhim ijtimoiy-axloqiy sifati sifatida talqin qilinadi. Shu nuqtai nazardan, mehnatsevarlik nafaqat iqtisodiy faoliyatga tayyorlik, balki shaxsning ma'naviy-axloqiy kamolotini ham ifodalovchi murakkab sifatdir.

Bugungi kunda mehnatsevarlikni tarbiyalash masalasiga neyropedagogik yondashuv alohida ahamiyat kasb etmoqda. Neyropedagogika ta'lim va tarbiya jarayonlarini inson miyasi faoliyati bilan bog'liq holda o'rganadi. Mazkur yondashuvga ko'ra, o'quvchilarda mehnatsevarlik, mas'uliyat, qat'iyat va iroda kabi sifatlarning shakllanishi bosh miyaning ijro funksiyalari, motivatsion tizimlari va emotsional markazlari faoliyati bilan chambarchas bog'liqdir. Ayniqsa, bolalik va o'smirlik davrida takroriy faoliyatlar, ijobiy rag'batlantirish va ma'naviy qadriyatlar asosida tashkil etilgan tarbiya miyada barqaror neyron aloqalar hosil bo'lishiga xizmat qiladi. Natijada mehnat qilishga bo'lgan ichki ehtiyoj va motivatsiya mustahkamlanadi.

O'quvchi-yoshlarda xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida mehnatsevarlikni tarbiyalash jarayonida o'z-o'zini boshqarish, o'z-o'zini nazorat qilish va refleksiya ko'nikmalarini shakllantirish muhim o'rin tutadi. Neyropedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'z faoliyatini tahlil qilish, xatti-harakatlarini baholash va xatolardan xulosa chiqarish jarayonlari bosh miyaning prefrontal qismi faoliyatini rivojlantiradi. Shu sababli dostonlar, ertaklar, maqollar va hikmatli rivoyatlar asosida tashkil etilgan muhokamalar o'quvchilarda nafaqat axloqiy qarashlarni, balki mustaqil qaror qabul qilish va mehnat natijalarini baholash kompetensiyalarini ham rivojlantiradi.

Xalq og'zaki ijodi xalqning ko'p asrlik hayotiy tajribasi, mehnat madaniyati va tarbiyaviy qarashlarining badiiy ifodasidir. Dostonlar, ertaklar, afsonalar, maqollar, topishmoqlar, marosim qo'shiqlari va boshqa folklor namunalari yosh avlodni mehnatsevarlik, sabr-toqat, qat'iyat va bunyodkorlik ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. Ayniqsa, xalq qahramonlarining mashaqqatli mehnat orqali muvaffaqiyatga erishishi haqidagi syujetlar o'quvchilarda emotsional ta'sir uyg'otadi. Neyropedagogik nuqtai nazardan bunday emotsional ta'sirlar uzoq muddatli xotirada mustahkam saqlanib, ijobiy xulq-atvor modellarining shakllanishiga yordam beradi.

Xalq pedagogikasida tarbiyaning asosiy tamoyillaridan biri "Ko'chat boshdan, bola yoshdan" degan hikmatda o'z ifodasini topgan. Mazkur tamoyil zamonaviy neyrofan yutuqlari bilan ham tasdiqlanadi. Chunki inson miyasi bolalik davrida

yuqori darajadagi plastiklikka ega bo‘lib, aynan shu davrda shakllangan qadriyatlar, odatlar va xulq-atvor me‘yorlari keyingi hayot faoliyatining muhim determinantiga aylanadi. Shu bois mehnatsevarlikka oid g‘oyalarni yoshligidan boshlab xalq og‘zaki ijodi vositasida singdirish pedagogik jihatdan samarali hisoblanadi.

Xalq og‘zaki ijodining yana bir muhim jihati unda tabiat, jamiyat va inson o‘rtasidagi uyg‘unlikning aks etishidir. Daraxt, qush, hayvon va boshqa obrazlar orqali berilgan tarbiyaviy g‘oyalar bolalarda ekologik madaniyat, mas‘uliyat va mehnatga hurmat tuyg‘ularini shakllantiradi. Zamonaviy neyropedagogika bunday obrazli ta‘limning samaradorligini e‘tirof etadi, chunki obrazlar va ramzlar orqali olingan ma‘lumotlar miyaning bir nechta funksional markazlarini bir vaqtda faollashtiradi va bilimlarning mustahkam o‘zlashtirilishini ta‘minlaydi. Xalq og‘zaki ijodida duo, olqish va ezgu tilaklarning alohida o‘rin tutishi ham mehnatsevarlik tarbiyasida muhim omil hisoblanadi. Ijobiy rag‘bat va ma‘naviy qo‘llab-quvvatlash o‘quvchilarda muvaffaqiyat hissini kuchaytiradi. Neyropedagogik tadqiqotlarga ko‘ra, bunday holatlar miyada dopamin ajralishini faollashtirib, mehnat faoliyatiga nisbatan ijobiy munosabat va ichki motivatsiyani kuchaytiradi.

O‘zbek xalq og‘zaki ijodining asrlar davomida yashab kelayotganligi uning hayotiyligi, tarbiyaviy ahamiyati va inson kamolotiga xizmat qilishi bilan izohlanadi. Unda mehnatsevarlik, insonparvarlik, bunyodkorlik, bilimga intilish, topqirlik va mas‘uliyat kabi fazilatlar ulug‘lanadi. Mazkur qadriyatlar bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan bo‘lib, yoshlarni zamonaviy hayot talablariga mos ravishda tarbiyalashda muhim manba vazifasini bajaradi.

Xulosa qilib aytganda, o‘quvchi-yoshlarda mehnatsevarlikni tarbiyalashda xalq og‘zaki ijodi namunalari va neyropedagogik yondashuvning integratsiyasi yuqori samaradorlikka ega. Xalq pedagogikasining boy tarbiyaviy merosi bilan zamonaviy neyrofan yutuqlarini uyg‘unlashtirish o‘quvchilarda mehnatga ijobiy munosabat, ichki motivatsiya, o‘z-o‘zini boshqarish, mas‘uliyat va qat‘iyat kabi sifatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Natijada mehnatsevarlik shaxsning nafaqat axloqiy fazilati, balki uning ongli hayotiy pozitsiyasi va barqaror kompetensiyasi sifatida shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Islom Karimov “Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch”, – Toshkent: Ma‘naviyat. 2008. 21-bet.
2. “Uzluksiz ma‘naviy tarbiya konsepsiyasi” 2019-yil 31-dekabr FM-1059
3. Mirzaev T. O‘zbek filologiyasi yangi bosqichida, O‘zbek tili va adabiyoti. 2003.-№ 4.-B.31.
4. Jo‘Rayev, F. R. (2024). O ‘QUVCHI YOSHLAR TARBIYASIDA MILLIY QADRIYATLARNING O ‘RNI. *Inter education & global study*, (5), 229-237.
5. JURAEV, F. The Role of Oral Art in the Development of the Spiritual Outlook of the Young Generation. *World Bulletin of Social Sciences*, 28, 26-28.
6. FOLKLORE, T. U. ФОРМИРОВАНИЕ У ПОДРОСТКОВ ЧУВСТВА ВОСТОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ УЗБЕКСКОГО ФОЛЬКЛОРА.
7. Ачилов, Н. А., & Джураев, Ф. Р. (2022). Роль и значение предмета "воспитание" в образовательных учреждениях. *Бюллетень науки и практики*, 8(5), 697-699.

		<i>yo'llari</i>	
45.	Ismoilova Shoxnoza Abdirashidovna	<i>Raqamli ta'lim muhitida tarbiyachilarning kasbiy sifatlarini oshirish vositalari</i>	1530
46.	Yakubov Baxtiyor Baxriddin o'g'li	<i>Talabalarning axborot kompetentligini rivojlantirishda kasbiy fanlar integratsiyasi va uning imkoniyatlari</i>	1534
47.	Yarashev Abrorjon Nuriddin o'g'li, Xolmirzayeva Mashhura Shavkat qizi	<i>Raqamlashtirish sharoitida vizual vositalar orqali bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari</i>	1539
48.	To'rayev Ahmed Xolmo'minovich, Botirova O'g'iloy maxmayusuf qizi	<i>Umumta'lim tashkilotlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik ongni shakllantirish jarayoni, mazmuni, maqsadi va tamoyillari</i>	1543
49.	Shog'darov Navro'zbek Odilovich	<i>Kasbiy qiziqishlarni rivojlantirishda o'quvchilarning faolligini oshirish yo'llari</i>	1546
50.	Yarashev Abrorjon Nuriddin o'g'li	<i>Vizual kommunikatsiya vositalarining raqamli axborot makonidagi o'rni</i>	1549
51.	Rasulov Alisher	<i>"Zamonaviy yoshlar tarbiyasi: muammolar"</i>	1555
52.	Eshmurodova Durdona O'ktamovna	<i>Bolalar nutqini rivojlantirishda ijtimoiy kontentlarning roli</i>	1557
53.	Asadova Kamila Ulug'bek qizi	<i>O'tmish mutafakkirlarining xalq og'zaki ijodi haqidagi fikrlari va qarashlari</i>	1560
54.	Axmedjanova Parvina Xusenovna	<i>O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida talabalarning inkluziv ta'limga tayyorgarlik darajasining hozirgi holati</i>	1562
55.	Isayev Oybek Ahmed o'g'li, Abdujabborova Sayyora Yo'ldosh qizi	<i>Ta'lim tizimini raqamlashtirishda xalqaro tajriba va o'zbekiston amaliyoti: muammo va istiqbollar</i>	1566
56.	Shuhratova Husnora Shuhrat qizi	<i>"Badash" ohanglari momalar merosi</i>	1568
57.	Davlatova Dildora Dilshod qizi	<i>O'qituvchilarda kreativ fikrlashni rivojlantirishning samarali usullari</i>	1573
58.	Qo'ychiyev Suhrob Kurbannazarovich	<i>Raqamli pedagogika asosida talabalarning huquqiy madaniyatini rivojlantirish texnologiyasi</i>	1575
59.	Jumayev Yusufbek O'ktam o'g'li	<i>Raqamli transformatsiya sharoitida talabalarda self-management kompetensiyasini rivojlantirish texnologiyasi</i>	1579

60.	<i>Jo'rayev Feruz Rustam o'g'li</i>	<i>O'quvchi-yoshlarda mehnatsevarlikni tarbiyalashning neyropedagogik asoslari (xalq og'zaki ijodi namunalari misolida)</i>	1583
-----	---	---	------

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA‘LIMI VAZIRLIGI
TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
PEDAGOGIKA KAFEDRASI**

**“UZLUKSIZ TA‘LIM TIZIMIDA, HUDUDLARNING IJTIMOIIY-IQTISODIY
RIVOJLANISHIDA KASBIY PEDAGOGIK MAHORAT
MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH; MUAMMOLAR,
YECHIMLAR” MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

Muharrir: M.K. Ismailov
Sahifalovchi, dizayner: Y. Ochilov

"KITOB NASHR" nashriyoti, Termiz shahar
Farhod mahalla Zilol ko'chasi

Tasdiqnoma: № 5300 (10.05.2021)

Terishga 15.09.2025 yil berildi

Bosishga 15.10.2025 yil ruxsat berildi

Bichimi 100x70 1,8.

Ofesni bumaga usuli 30 shart t/b.

Adadi 100 nusxa

"ILM-21" MCHJ bosmaxonasida chop etildi

Termiz shahri, Nodira ko'chasi 6-uy

Ter: (99899) 017 96 96 (94) 664 44 41